

SANOAT 4.0 DA HR MENEJEMENTNING O'RNI

I. T. Yormatov¹

Menejment kafedrasini mudiri, dotsent

T. X. Ahmedov²

Menejment talim yo'nalishi talabasi

¹⁻²Farg'ona politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668149>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sanoat 4.0 da HR Management ning zarurligi va insonlarga qanday jihatlaridan foydali ekanligi ifodalangan. Shuningdek, Sanoat 4.0 qo'llanilganda erishilishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat 4.0, HR Management, tashkilotlar, korxonalar.

Dunyoda, XXI asrgacha 4 ta Sanoat inqilobi yuzaga kelgan. Bu sanoat inqiloblari sababli yer yuzida juda ko'p o'zgarishlar yuzaga kela boshlagan.

1. Birinchi sanoat inqilobi 18 asrning oxirlarida yuzaga kelgan va bu inqilob mexanizatsiyalash bilan kirib kelgan.
2. Ikkinchi sanoat inqilobi esa 20 asr boshlarida yuzaga kelgan va bu inqilob elektrlashtirish bilan boshlangan.
3. Uchinchi inqilob esa 1970 yillar boshida boshlandi va bu tarixda avtomatlashtirish degan nom bilan tanildi.
4. To'rtinchi inqilob hozirgi kunda asta sekin bo'layotgan inqilobdir va bu Cyber-Physical Systems(CPS) va Internet of Things(IoT) nomi bilan kirib kelmoqda.

Hozirgi kunda dunyo hamjamiyatida ishlab chiqarish o'zgarimoqda. Mana shu shidda bilan o'zgarayotgan muhitda, ishlab chiqarishni davom ettirish uchun va rivojlantirish uchun, Sanoat 4.0 ni o'zlashtirishga harakat qilish lozim. Albatta,

buinsonlarga ishlab chiqarishlarini boshlashga va rivojlantirishga yordam beradi.

Sanoat 4.0 hozirgi kundagi sanoatning yangi inqilobidir va u o'zaro bog'liqlikni, avtomatlashtirish, mashina savodxonligi va real vaqtdagi ma'lumotlarni nazarda tutadi va o'z ichiga IIoT va aqlli ishlab chiqarishni oladi bu esa o'z navbatida jismoniy usulda tayyorlangan mahsulotlarni aqlli texnologiyalar bilan tayyorlashning yangicha usullari takomillashadi. Sanoat 4.0 bu shunchaki yangi texnologiyalarga investitsiya qilish yoki ishlab chiqarishdagi asbob-uskunalarining samaradorligini oshirish emas, bu revalutsiya qilishdan iborat ya'ni, sizni butun boshli biznesingizni rivojlantiradi va idora qiladi.

Sanoat 4.0 ning foydalariga yana 4 ta qo'shimcha segmentlarni kiritish o'rinli bo'ladi. Bular:

Bu insonlarni raqobatbardosh bo'lishlariga zamin yaratadi. Misol uchun, siz sanoat 4.0 orqali raqobatchilaringizni o'rganishingiz va mahsulotingiz sifat darajasini ko'tirib olishingiz mumkin bo'ladi.

Bu sizning biznesingizni yosh ish izlovchilarga zamonaviyroq va yuksalغانroq qilib ko'rsatadi. Ya'ni siz o'zingizning biznesingiz davomli faolaiyat yuritishi uchun harakat qilasiz va ko'proq zamonaviy va qulay ishlab chiqarish vositalarini xarid qilasiz bu esa o'z navbatida yosh ishchi kuchining ko'p bo'lishiga olib keladi.

Bu sanoat sizning jamoangizni yana ham kuchliroq va hamjihatroq bo'lib ishlashingizga kuch bag'ishlaydi. Masalan, siz jamoadoshlaringiz bilan yangi va zamonaviy bilimlarni egallashga harakat qilasiz va o'z navbatida yana qo'shimcha bilimli bo'lishga olib keladi.

Bu sanoat sizga ehtimoliy muammolarni katta muammoga aylanmasidan avval hal qilishga ko'maklashadi. Bu real vaqt ma'lumotlari, taxmin qilish mumkin bo'lgan analizlar va avtomatlashuv yordamida yuz beradi.

Bu sanoat sizga xarajatlarni qisqartirishga, foydani ko'paytirishga va rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi. Bu natijalarga erishish Industry 4.0 ni o'zlashtirish orqali amalga oshadi.

Yuqorida aytib o'tilgan o'zgarishlarga va rivojlanishlarga erishishda HR Management kerak bo'ladi. HR eskirgan korporativ madaniyatlar yoki boshqaruv uslublaridan voz kechishni boshlash va boshqarishning asosiy funksiyasiga ega.

HR Management o'zi aslida-kompaniya yoki tashkilotdagi odamlarni samarali va strategik boshqarishga yondashuv va o'z biznesiga raqobatdoshustunlikka erishishga yordamberadi.U ish beruvchining strategik maqsadlariga xizmat ko'rsatishda xodimlarning ish faoliyatini maksimal darajada oshirish uchun

mo'ljallangan. Inson resurslarini boshqarish birinchi navbatda tashkilot ichidagi odamlarni boshqarish bilan bog'liq bo'lib, siyosat va tizimlarga e'tibor qaratadi. HR bo'limlari xodimlarning imtiyozlarini loyihalash, xodimlarni yollash, o'qitish va rivojlantirish, ish faoliyatini baholash va mukofotlarni boshqarishni nazorat qilish uchun mas'uldirlar.

HR shuningdek, tashkiliy o'zgarishlar va ishlab chiqarish munosabatlari yoki muvozanatlash bilan bog'liq, jamoaviy bitimlar va hukumat qonunlaridan kelib chiqadigan talablar bilan tashkiliy amaliyot olib boradi. Inson resurslarining (HR) umumiy maqsadi tashkilotning odamlar orqali muvaffaqiyatga erisha olishini ta'minlashdan iborat. HR mutaxassislari tashkilotning inson kapitalini boshqarish, siyosat va jarayonlarni amalga oshirishga e'tibor qaratadi.

HR va Industry 4.0 hozirgi kunda suv va havodek zarurdir. Agar Industry 4.0 da HR Management ni joriy qila olsak misli ko'rilmagan yangiliklarga erishishimiz mumkin. Bunga misol sifatida CRM(Customer Relationship Management) ni olishimiz mumkin. Bu (CRM) ni juda ko'p tashkilotlarda yo'lga qo'yishni tashkillashtirish lozim. Chunki bu orqali korxonalar iste'molchilarga va o'zlariga ko'pgina qulayliklarni yaratib bera oladilar.

Xulosa qilib aytganda qaysi korxonalar yoki tashkilotda HR Management ning o'rni Industry 4.0 da qanchalar yuqori bo'lsa, shuncha katta foyda olaveradi va muammolar ikamayadi. Bu ikkisi bir biri bog'liqligi ortib bormoqda va kelajakda uzviyligi yana ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270. // Ashurov, M.S., & Shakirova, Yu.S. (2019). Ways to increase the economic efficiency of innovative development of industrial enterprises. Bulletin of the Osh Technological University, (3), 265-270.

2. И.Т.Ерматов. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук, 5(11), 70.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>

3. И. Т. Ерматов, И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы : Сборник статей. – Москва : ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 133-137. – EDNXTALBJ.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245208>

4. И. Т. Ёрматов (2018) К вопросу эффективности таможенного менеджмента в обеспечении конкурентоспособности экономики. Научный вестник Наманганского государственного Университета, №1, 232-236.
5. .G.Sh.Xankeldieva. Theoretical and economic prerequisites for the development of regional industrial clusters in the economy of the republic of uzbekistan // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 2020, Vol. 5. – P. 234-240. SJIF ImpactFactor: 5.614, ISI Value: 1.188.
6. И. А. Носиров. Влияние научно – технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Сборник материалов VII Международной научно – практической конференции.. Политика, экономика и социальная сфера. Проблемы взаимодействия, Новосибирск – 2016.